

Р.А. Алексеев // Журнал политических исследований. – 2018. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1005721>.

9. Ахметова А.С. Возможности практического применения технологии блокчейн / А.С. Ахметова // Инновации в науке: научный журнал. – 2018. – № 10 (86) – С. 15-16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sibac.info/journal/innovation/86/118712>.

10. Цариковский А. Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху / А. Цариковский, Н. Галимханова, А. Тенишев, М. Хамуков, А. Иванов, Е. Войниканис, Е. Семенова. – М.: Высшая школа экономики, 2018. – 312 с.

11. Беликова К.М. Цифровая интеллектуальная экономика: понятие и особенности правового регулирования (теоретический аспект) / К.М. Беликова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 8 (99). – С. 82-85 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35330055>.

УДК 657.4

DOI

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЁТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Криштопа И.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В данной статье рассматриваются особенности соблюдения нормативных требований при осуществлении расчётов бюджетных организаций с поставщиками и подрядчиками.

Ключевые слова: расчёты, поставщики, денежный оборот, имущество, услуги, снабжение, договор, контроль

OPTIMIZACIYA UCHETA I KONTROLYA RASCHETOV S POSTAVSHCHIKAMI V BYUDZHETNYKH UCHREZHDENIYAKH

Krishtopa I.V.,

*Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor at the
Department of accounting and auditing,
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

This article discusses the features of compliance with regulatory requirements in the implementation of settlements of budgetary organizations with suppliers and contractors.

Keywords: settlements, suppliers, money turnover, property, services, supply, contract, control

Постановка задачи. В процессе развития экономических отношений в Донецкой Народной Республике особое внимание уделяется формированию связей бюджетных учреждений с поставщиками и подрядчиками, которые формируются на конкурентной основе. Правильная организация договорных отношений и расчётной дисциплины приводит к совершенствованию экономических связей, обеспечивает выполнение обязательств по поставкам товаров, выполнению работ и предоставлению услуг. Внедрение в работу бюджетного учреждения контроля за состоянием расчётов с дебиторами и кредиторами влияет на его финансовое состояние, обеспечивает оптимальное управление бюджетными ресурсами и государственным имуществом.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению особенностей деятельности бюджетных учреждений уделяли внимание ряд современных учёных-экономистов: Ю.А. Белецкая, Т.А. Вассель, И.П. Воробьева, Г.А. Лавринов, М.Н. Козин, Ю.М. Лермонтов, С.В. Манохова, В.В. Семенихин, С.П. Степкин, К.С. Стриж, Н.Н. Шишкеедова и другие.

Однако в научной литературе недостаточно освещены вопросы осуществления и контроля операций по поставке товаров, работ и услуг бюджетным организациям. Возникает необходимость совершенствования подходов к решению данного вопроса.

Актуальность исследования. На современном этапе развития экономики в Донецкой Народной Республике (ДНР) бюджетные учреждения вынуждены уделять особое внимание связям, возникающим с поставщиками и подрядчиками в процессе договорных отношений. Рациональная организация расчётов приводит к совершенствованию экономических связей, улучшению договорной и расчётной дисциплины. Контроль состояния расчётов обеспечивает сокращение дебиторской и кредиторской задолженности, что влияет на финансовое состояние бюджетного учреждения.

Перед бухгалтерской службой бюджетного учреждения ставится определённая задача по формированию информации о расчётах с поставщиками и подрядчиками.

Исследование проблем, связанных с формированием учётной информации, имеет важное практическое значение, что и определило выбор направления исследования.

Цель статьи – обосновать теоретические аспекты и разработать практические рекомендации по учёту и контролю расчётов бюджетных учреждений с поставщиками и подрядчиками.

Изложение основного материала исследования. Установление хозяйственных отношений бюджетных учреждений с другими субъектами хозяйствования предусматривает возникновение между ними определённых прав и обязанностей. Возникновение задолженности вызвано невозможностью одновременного исполнения встречных обязательств по договору двумя сторонами. Как правило, сначала свои обязательства выполняет одна сторона договора, вследствие чего у неё возникает право требовать компенсации задолженности, которая появилась в обусловленной форме в виде задолженности дебитора (к получению), у другой стороны – обязательства перед кредитором (обязанность оплатить).

Реформирование бюджетной системы Донецкой Народной Республики привело к изменению информационных потоков, которые формируются на уровне государства. При этом бухгалтерский учёт как информационная система управления организацией должен обеспечить пользователей всей необходимой информацией для принятия управленческих решений и соблюдения принятых обязательств.

Актуальным вопросом в учёте бюджетного учреждения является учёт показателей, характеризующих исполнение бюджета по расходам.

В соответствии с законом «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» [1] предусмотрено, что исполнение бюджета по расходам включает:

- 1) принятие бюджетных обязательств;
- 2) подтверждение денежных обязательств;
- 3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
- 4) подтверждение исполнения денежных обязательств.

Все хозяйственные отношения с поставщиками товаров, работ, услуг и другими кредиторами оформляются путём заключения государственных контрактов, иных договоров, которые заключаются бюджетным учреждением и подлежат исполнению за счёт бюджетных средств, в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств и с учётом принятых и неисполненных обязательств. Суммы заключённых договоров являются принятыми бюджетными обязательствами [ст. 90, 1].

Руководствуясь соответствующим Порядком [2], заключённые получателями бюджетных средств (бюджетными учреждениями) договоры (контракты) подлежат постановке на учёт в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики (РК ДНР). Учреждения, принявшие бюджетные обязательства, готовят специальный документ «Сведения об обязательстве» для постановки принятых обязательств на учёт в РК ДНР, при этом каждому зарегистрированному договору присваивается уникальный учётный номер.

Лимиты доведенных бюджетных обязательств, а также принятые и поставленные на учёт бюджетные обязательства подлежат отражению в специальной книге учёта ассигнований и принятых обязательств бюджетного

учреждения, которая ведётся отдельно по бюджетным и внебюджетным средствам. Договоры, которые в текущем году остались неоплаченными, переносятся в книгу учёта ассигнований следующего финансового года.

В бухгалтерском учёте бюджетных учреждений обязательства возникают не в момент подписания договора, а после осуществления одной стороной предусмотренных действий, вследствие которых образуется задолженность одной стороны перед другой.

После поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг получатели бюджетных средств признают обязанность их оплатить. Такие бюджетные обязательства называют денежными, и они подлежат подтверждению объёмами финансирования.

Исполнение денежных обязательств связано с их оплатой, т.е. с осуществлением кассовых расходов. При этом в платёжных документах указывается учётный номер бюджетного обязательства. В случае несоответствия учётного номера соответствующему денежному обязательству учреждению в оплате обязательства отказывают.

Законодательством ДНР предусмотрено, что в соответствии с условиями принятых бюджетных обязательств получатели бюджетных средств выполняют операции по получению товаров, работ или услуг с последующим подтверждением денежных обязательств в органах РК ДНР. Принятые, подтверждённые денежные обязательства подлежат оплате с единого бюджетного счёта. Для этих целей получатели бюджетных средств предоставляют поручения на осуществление платежа органу РК ДНР, если иное не предусмотрено бюджетным законодательством.

Кассовые расходы могут осуществляться в виде авансовых денежных обязательств, если это предусмотрено договором и на это получено разрешение РК ДНР.

Предусмотрено, что заказчики (получатели бюджетных средств) могут заключать договоры на поставку товаров, работ и услуг с предварительной оплатой, однако необходимым условием такого договора является выполнение заключительной операции в бюджетном периоде, в котором произведена такая оплата.

Бюджетное обязательство может быть отложено, если на момент его принятия величина платежа не может быть точно определена. Учреждение принимает такие обязательства, если создан резерв для их оплаты.

Таким образом, руководствуясь требованиями Закона и подзаконных актов, можно выделить определённые виды (этапы) жизненного цикла обязательств, информация о которых необходима пользователям для принятия решений (рис.1).

Рис. 1. Разновидности бюджетных обязательств

Отечественная практика организации бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях предусматривает отражение на счетах бухгалтерского учёта только денежных обязательств. Для учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками, как правило, используются счета 675 «Расчёты с прочими кредиторами» и 364 «Расчёты с прочими дебиторами».

Для учёта авансовых денежных обязательств используется счет 364 «Расчёты с прочими дебиторами» (рис. 2).

Как видно из рис. 2, данный счёт имеет широкое применение и не может характеризовать только авансовые денежные обязательства. Кроме того, он позиционируется как активно-пассивный, на котором учреждения при расчётах с поставщиками могут отражать не только возникновение и погашение авансовых денежных обязательств, но и принятие денежных обязательств после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Рис. 2. Виды финансово-расчётных операций с прочими дебиторами

Для формирования полной информации об авансовых денежных обязательствах, при расчётах с поставщиками и подрядчиками бюджетному учреждению целесообразно создать специальный субсчёт 364.1 «Расчёты по авансам выданным», на котором необходимо отражать только возникновение и погашение авансовых денежных обязательств. Сальдо данного счёта будет характеризовать наличие авансовых денежных бюджетных обязательств, а оборот за отчётный период – состояние расчётов учреждения с использованием авансированных денежных обязательств.

Аналогичная ситуация может возникать и со счётом 675 «Расчёты с прочими кредиторами», так как он не предназначен только для расчётов с поставщиками и подрядчиками. Поэтому на данном счёте также целесообразно выделить специальный субсчёт 675.1 «Принятые денежные обязательства при расчётах с поставщиками и подрядчиками». На данном счёте необходимо в обязательном порядке отражать все принятые денежные обязательства, независимо от того, были они авансированы или нет. В этом случае дебетовый оборот счёта 675.1 будет характеризовать исполненные денежные обязательства.

Регистрами синтетического и аналитического учёта расчётов с прочими дебиторами и кредиторами являются накопительные ведомости ф. № 408 (бюджет) и ф. № 409 (бюджет) [3], мемориальные ордера № 4 и № 6, записи в которые осуществляются позиционным способом, на основании расчётных документов и по мере их поступления. Детализация аналитического учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками организуется по каждому контрагенту отдельно, в разрезе договоров и счетов на оплату.

Накопительные ведомости установленной формы составляются отдельно по каждому дебитору и кредитору, в разрезе кодов классификации расходов. Итоговые данные ведомостей по аналитическим счетам обязательно сверяются с данными мемориальных ордеров (синтетических счетов).

Учёт операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт внебюджетных средств ведётся в отдельных мемориальных ордерах и ведомостях. Остаток на конец месяца по счетам выводится как общий, так и по каждому дебитору и кредитору, а также по кодам классификации расходов.

В отечественной практике финансирования бюджетных учреждений бывают случаи, когда по каким-то причинам доведенных лимитов бюджетных обязательств недостаточно для исполнения денежных обязательств в отчётном периоде, даже если принятие таких обязательств неизбежно (коммунальные платежи, аварии и пр.). Поэтому в состав аналитических параметров счёта 675.1 «Принятые денежные обязательства при расчётах с поставщиками и подрядчиками» необходимо включить такие дополнительные показатели: зарегистрированные; незарегистрированные.

Из вышеизложенного следует, что при формировании информации о расчётах с поставщиками и подрядчиками в бюджетных учреждениях учёт:

- по доведенным лимитам бюджетных обязательств, принятым и поставленным на учёт бюджетным обязательствам организуется несистемно;

- по денежным бюджетным обязательствам организуется в системе бухгалтерских счетов, однако требует совершенствования;

- по отложенным бюджетным обязательствам не организуется, что вызывает сложности при необходимости предоставления информации пользователям.

Контроль средств и расчётов является важным направлением контроля, поскольку позволяет проследить движение бюджетных средств на уровне учреждения.

Первым шагом проверки расчётов с дебиторами и кредиторами является установление реальности дебиторской и кредиторской задолженностей, данные о которых отражены в учёте и отчётности учреждения. Данные регистров синтетического, аналитического учёта и книги «Журнал» сравниваются с результатами предыдущих инвентаризаций на основе актов инвентаризации расчётов с дебиторами и кредиторами. При этом проверке подлежат также качество, своевременность и соответствие действующему законодательству проведение инвентаризации в учреждении. В частности, выясняется, соблюдается ли установленная периодичность инвентаризации:

- расчётов с дебиторами и кредиторами на основе последующей и предшествующей оплаты – не реже двух раз в год;

- расчётов с дебиторами и кредиторами в порядке плановых платежей – не реже одного раза в месяц.

Всем дебиторам учреждения-кредиторы предоставляют данные о их задолженности в виде акта-сверки, который передаётся инвентаризационной комиссии для подтверждения реальной задолженности. Дебиторы, в свою очередь, должны документально подтвердить сумму имеющейся задолженности в течение 10 дней со дня получения акта-сверки или заявить о своих возражениях.

На счетах, которые используются при расчётах с поставщиками и подрядчиками перед проведением инвентаризации остаются только согласованные суммы.

Ревизор и члены инвентаризационной комиссии должны также установить:

- правильность расчётов со структурными подразделениями учреждения, выделенными на отдельные балансы;

- правильность и обоснованность сумм дебиторской и кредиторской задолженностей, в т. ч. Сумм, по которым истёк срок исковой давности. Суммы кредиторской и депонентской задолженностей, срок исковой

давности по которым истёк, подлежат списанию с бухгалтерского учёта в соответствии с порядком, определённым РК ДНР;

– приняты ли меры по взысканию дебиторской задолженности в установленном порядке.

Важным вопросом проверки является соблюдение порядка принятия обязательств бюджетным учреждением. Так, в соответствии с Законом ДНР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», получатели бюджетных средств принимают бюджетные обязательства и осуществляют платежи только в пределах доведенных им по кодам классификации расходов соответствующего бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учётом принятых и неисполненных обязательств [1].

Получатели внебюджетных средств принимают бюджетные обязательства согласно смете доходов и расходов исключительно в пределах соответствующих фактических поступлений.

Во время регистрации и учёта бюджетных обязательств РК ДНР проверяет соответствие направлений расходования бюджетных средств бюджетным ассигнованиям, паспорта бюджетной программы (в случае применения программно-целевого метода в бюджетном процессе).

Следует помнить, что размещение заказа, заключение договора, приобретение товара, услуги или проведение других аналогичных операций, по которым распорядителем бюджетных средств приняты обязательства без соответствующих бюджетных ассигнований или с превышением полномочий, установленных бюджетным законодательством, являются недействительными. По таким операциям не возникают бюджетные обязательства и не образуется бюджетная задолженность.

Обязательства, принятые участником бюджетного процесса без соответствующих бюджетных ассигнований или с превышением полномочий, не считаются бюджетными обязательствами и не подлежат оплате за бюджетные средства. Взятие таких обязательств является нарушением бюджетного законодательства. Расходы бюджета на покрытие таких обязательств не осуществляются.

За принятие распорядителями бюджетных средств обязательств без соответствующих бюджетных ассигнований или с превышением полномочий применяются следующие меры воздействия: 1) приостановление операций с бюджетными средствами и 2) приостановление бюджетных ассигнований на основании протокола о нарушении бюджетного законодательства.

За нарушение бюджетного законодательства в части порядка регистрации и учёта бюджетных обязательств или несвоевременную регистрацию бюджетных обязательств к распорядителям бюджетных средств могут применяться меры воздействия в соответствии с бюджетным законодательством.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. С целью совершенствования системы учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками бюджетным учреждениям можно порекомендовать следующее:

1) для формирования информационного обеспечения пользователей и управления бюджетными обязательствами разработать систему счетов забалансового характера, таких как:

- принятые бюджетные обязательства;
- поставленные на учёт бюджетные обязательства;
- отложенные бюджетные обязательства;
- лимиты бюджетных обязательств;

2) систему счетов балансового характера пополнить субсчетами 364.1 «Расчёты по авансам выданным» и 675.1 «Принятые денежные обязательства при расчётах с поставщиками и подрядчиками»;

3) в систему аналитического учёта бюджетных обязательств необходимо внедрить аналитические параметры, характеризующие наличие регистрации в органах РК ДНР, и учётный номер поставленных на учёт бюджетных обязательств.

Изучая состояние дебиторской и кредиторской задолженностей бюджетных учреждений, особое внимание обращают на реальность их отражения в отчётности, т. к. на финансовое состояние влияет не само наличие задолженности, а размер, движение и причины её возникновения.

В процессе проверки расчётов с дебиторами и кредиторами проводится инвентаризация расчётов, документальная проверка хозяйственных операций, связанных с возникновением дебиторской и кредиторской задолженностей. Особого внимания требует контроль соблюдения порядка принятия обязательств учреждением в соответствии с действующим законодательством.

Список использованных источников

1. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета от 28.06.2019г., № 46-ПНС].

2. Порядок учёта бюджетных обязательств получателей средств республиканского (местного) бюджета: утверждён приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 01.07.2019 № 102.

3. Вассель Т.А. Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах / Т.А. Вассель // Финансы. – 2013. – № 4. – С. 23-25.

4. Верига А.В. Совершенствование системы безналичных расчётов в условиях становления экономики региона / А.В. Верига, М.А. Юрченко // Менеджер, научный журнал ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2017. – № 1 (79). – С. 81-90.